

ТАЪЛИМДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИК ТАМОЙИЛИНИНГ ДИНИЙ ВА ДУНЁВИЙ АСОСЛАРИ

Миракбарова Дилдора Миралишер қизи

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), в.в.б. доцент Тошкент давлат аграр
университети, Тошкент, Ўзбекистон

dmirakbarova@yandex.com

97 703 93 07

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10659454>

Аннотация. Бугунги кунда илм олиши, турли йўналишларда тадқиқотлар амалга ошириши ва олинган билимларни ҳаётга жорий этишига бўлган эътибор янада ортди. Жумладан, Ислому уламолари маънавий меросини ўрганиб, уни ҳаётга татбиқ этиб, кундалик ҳаётимиз дастури – амалига айлантириши даври келди. Илм олиши игна билан қудуқ қазини билан баробар. Маълумки, Ислому дини ҳукм сурган давлатларда нафақат ўғил болаларнинг илм олишига, балки қизларнинг таълим-тарбиясига ҳам алоҳида эътибор берилган.

Калим сўзлар: Ислому, аёллар, таълим-тарбия, илм, гендер тенглик.

Аннотация. Нынешние дни возросло внимание к обучению, проведению исследований в различных направлениях и применению полученных знаний в жизни. В частности, пришло время изучить духовное наследие исламских ученых, применить его в жизни и превратить в программу нашей повседневной жизни. Обучение похоже на рытье колодца иглой. Известно, что в странах, где преобладает религия ислам, особое внимание уделяется не только образованию мальчиков, но и образованию девочек.

Ключевые слова: Ислам, женщины, образование, наука, гендерное равенство.

Abstract. Nowadays, there has been increased attention to learning, conducting research in various directions and applying the acquired knowledge in life. In particular, the time has come to study the spiritual heritage of Islamic scholars, apply it in life and turn it into a program for our daily life. Learning is like digging a well with a needle. It is known that in countries where the religion of Islam predominates, special attention is paid not only to the education of boys, but also to the education of girls.

Keywords: Islam, women, education, science, gender equality.

Аёллар ҳақида гап кетганда кўз олдимишга мунис, ожиза бир хилқат келади. Лекин ҳаёт синовларидан бардош билан ўтишда улардаги маънавий куч-қувватига кучли жинс вакиллари ҳам тан берадилар. Бугунги кунда аёллар нафақат оила, уй-рўзгор ишлари билан бандлар, шу билан бир қаторда жамият ҳаётининг муайян соҳасида ўз фаолиятларини олиб бормоқдалар, илмий янгиликлар яратиб, жамият тараққиётига ўз ҳиссаларини қўшиб келмоқдалар.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев "Аёлларнинг турмуш шароитларини ҳисобга олган ҳолда, иш билан таъминлаш, опа-сингилларимизнинг оғирини енгил қилиш учун ҳар томонлама имконият яратиш, хотин-қизларнинг ижтимоий ҳаётимиздаги ўрни ва нуфузини ошириш бўйича давлат сиёсатини фаол давом эттиришни биз ўзимизнинг энг муҳим вазифамиз, деб биламиз"[3:144], деб таъкидлаган.

2019 йил сўнгида Швейцариянинг Бутунжаҳон иқтисодий форуми нодавлат ташкилоти томонидан тадқиқот ўтказилди. Ташкилот мутахассислари 153та мамлакатда таълим, соғлиқни сақлаш, сиёсат, умрнинг давомийлиги, иқтисодиёт ва карьераларни ҳисобга олган ҳолатда жинслар ўртасидаги тенгликни солиштириб чиққан.

“Euronews”нинг берган маълумотига кўра, тадқиқотчилар гендер тенгликни ўрнатиш учун яна 100 йил керак бўлади, деган фикрни билдиришган. Статистик маълумотларга қараганда, гендер тенгликни таъминлаш бўйича дунё рейтингининг аввалида Исландия, Норвегия ва Финландия эгаллаб туришибди. АҚШ рейтингда 53-ўриндан, Россия 81-ўриндан жой олди. Марказий Осиёдан Қозоғистон 72-ўринни, Қирғизистон 93-ўринни, Тожикистон 137-ўринни эгаллади. Сўнги уч ўрин Покистон, Ироқ ва Яманга насиб қилган.[7]

Гендер тенгликнинг илмий, ҳуқуқий томонларини ўрганиш билан бир қаторда, унинг ривожига дунёвий динларнинг муносабатини ҳам солиштириб ўрганмоқ лозим. Буддизм дини таълимотига кўра, одам эркак ёхуд аёл жинсида бўлишидан қатъий назар, инсон бўлиб туғилиб, руҳий камолотга эришиши муҳим саналган. Буддизм динида асосан эркак кишиларнинг роҳиблик қилиб, узлатда кун кечирганлари маълум. Будда илк бор Шарқда аёлларнинг ибодат қилиш ҳақ-ҳуқуқларини ҳимоя қилиш мақсадида Сангхе номли аёллар жамоасини ташкил этган. Бу роҳибалар жамоаси аёлларнинг руҳий камолотга эришишлари, тоат-ибодатларини кўнгилдагидек амалга оширишлари учун шарт-шароитлар яратиб беришлари лозим бўлган. Будданинг фикрига кўра, аёллар турли камситиш ва зўравонликка учраётган жамиятда унинг таълимоти тўлиқ ўз натижасига эриша олмайди. Буддизм динида гендер тенглик, албатта, аёл ва эркакни ҳар бир соҳада тенг ҳуқуқли деб эътироф эта олмайди, аммо маънавий ҳаётини яхшилаш, руҳий камолотга эришишда жинслараро тенгликни маъқул кўради.[6:134]

Насронийлик динида аёлларга нисбатан зўравонлик ҳолатлари оқланмайди. Насронийлик динида ҳам бошқа дунёвий ва миллий динлар каби эркак кишининг ҳурмати юқори туриши таъкидланиши билан бир қаторда “Ўзгани ўзинг каби сев”[2:49] каби илоҳий амр ҳам белгиланган бўлиб, бу билан эркак ва аёл жинсидан қатъий назар ҳар қандай камситилишга йўл қўйилмаслиги, инсонлар ўзаро ҳурмат ва раҳмдиллик билан яшамоқлари лозимлиги тушунтирилган.

“Ислом” дини номидан ҳам келиб чиқиб, уни “тинчлик” дини дейилади. У нафақат миллатлар, элатлар, қавм-қабилалар тинчлигини сақлаш, балки оиланинг ички низоларини олдини олиш, оила мустаҳкамлиги учун чора-тадбирлар кўриш каби ҳолатларни ҳам ўз шариатида киритган диндир. Масалан, Қуръони Каримнинг “Мужодала” сураси “Баҳслашаётган аёл” маъносини англатади. Ҳадиси шарифлардан маълум бўладики, ўз эри билан эр-хотинлик муносабатларига оид низоли ҳолатга тушиб қолган аёл сўз эркинлиги, илм олиш ҳақ-ҳуқуқига кўра Пайғамбар Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи васалламнинг олдиларига келиб, ўз арзини айтади. Ва бунда ҳеч ким эрингга қарши чиқдингми демайди. Нозил бўлган оятларга кўра, шариат ҳукми асосида ўша аёлнинг эри ҳам хатосини тушуниб етиб, шарий жазосини олади. Бу жоҳилиятдан кейинги давр учун энг катта гендер тенглик ҳодисаларидан бири ҳисобланади.

Афсуски, 14 аср аввал саҳобалар, тобеинлар томонидан муҳокама қилинмасдан бажарилган ҳукмлар, чуқур билимга эга бўла туриб ўз хатоларини тан олиб, уни тузатишга ҳаракат қилиш каби мардлик, муросалилик бизнинг ҳар томонлама фаровон давримизда инсонлар ўртасида камайиб бораётгандек гўё. Диний билимга тафаккур билан ёндашмаслик, бошқа дин ва миллат вакиллариининг диний ва миллий тарихи билан қизиқмаслик, бирор ҳолатга шошма-шошарлик билан баҳо бериш орқали турли келишмовчиликлар келиб чиқмоқда.

Чет эл олими Этин Анварнинг фикрига кўра, Ислом дини фақат эркакларгагина билим олишга рухсат беради. Аёллар эса ўз хоҳиш, истакларини унутишларини, эрларига тобе бўлишлари лозим, шунингдек, Ислом дини аёлларни дунёдан чеклашни тарғиб қилади, деб ёзади.[6] Биз бу фикрларга кўшила олмаймиз. Сабаби, бирор дин аҳкоми ҳақида гапиришдан аввал уни тегишли мутахассислардан, асосли манбаалардан ўрганиб, сўнг фикр билдириш лозим. Лекин юқоридаги олимлар дин аҳкомларини тўлиқ ўрганмай, нотўғри талқин қилиш орқали баҳс юритаяптилар. Шунингдек, таълим борасида Ислом дини аёллар билим олишини фарз амал даражасига чиқарган диндир. Буюк аждодларимиздан бири, одил подшоҳ, астроном Мирзо Улуғбек Бухородаги мадраса пештоқига “Илм олиш ҳар бир мўмин ва муслима учун фарздир” дейилган ҳадисни бежиз қайд этмаган. Бундан кўриниб турибдики, Ислом дини ҳукм сурган давлатларда нафақат ўғил болаларнинг илм олишига, балки қизларнинг таълим-тарбиясига ҳам алоҳида эътибор берилган.

Тарихдан оила ва илмни бирга олиб борган аёлларга Пайғамбаримиз Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи васалламнинг аёллари, жумладан Оиша онамиз, ҳанафий мазҳабининг етук фақиҳа олимаси Фотима бинти Алоуддин ас-Самарқандий, Нодирабегим, Увайсий ва бошқа кўплаб аллома, шоира аёлларимиз, бутун дунёга донғи кетган алломаларимиз, олимларимизнинг солиҳа, илмга чанқоқ оналари, яқин кунлардан эса илмда юқори чўққиларга эришаётган ҳамюртларимиз Азиза Шоназарова, Нигора Ҳакимоваларнигина таъкидлаб ўтишимизни ўзи илм олиш ва оила мустаҳкамлиги Шарқ аёллари учун ўзаро боғлиқ, муштарак мақсадлар эканлигини кўришимиз мумкин.

Жамият ҳаётида аёллар манфаатларининг аёллар томонидан қўллаб-қувватланиши Ислом динига ҳам ёт тушунча эмас. Масалан, Саодат асри даврида аёлларга боғлиқ турли саволлар пайдо бўлса, вазиятга қараб, ё Пайғамбардан, ё худ уларнинг аҳли аёлларидан вазият ҳукмини сўраб билиб олишган. Поклик, никоҳ, талок, зиҳор каби аёлларга, оилага оид масалаларга аёлларнинг ташаббуси билан ойдинлик киритилган. Демак, ўша даврларда ҳам аёлларда билим олишга нисбатан қизиқиш кучли бўлиб, бу эркаклар томонидан тақиқланмаган. Сўзимиз исботи сифатида қуйидаги ҳадисни келтирамиз: “Абу Довуд розияллоҳу анҳудан ривоят қилинади: “Набий соллаллоҳу алайҳи васаллам: “Аёлларингизни масжидлардан ман қилманг, зотан, хоналари улар учун яхшироқдир” деганлар.”[4:662] Яъни аёлларни уйда ўтказиб қўйишдан мақсад дунёдан, билим олишдан узиш эмас, балки ғийбатчи, бўхтончи, ёвуз мақсадли инсонлардан ҳимоя қилиш бўлмоғи лозим. Масжидларга боришга берилган рухсатда эса, нафақат диний тоат-ибодатни амалга оширишни, балки илм олишга имконият яратиб беришни ҳам тушунилади. Аёл киши фарзанд тарбиялаб вояга етказар экан, доим ўз устида ишламоғи, илмини ошириб бормоғи лозим.

Аёл ва қизларнинг илм олиши масаласига маърифатпарвар жадидчилар ҳам катта эътибор қаратганлар. Абдурауф Фитрат ўзининг “Оила ёки оила бошқариш тартиблари” асарида илм олган ва илмдан узоқ аёлларни қиёсий таҳлил қилган. Билимли аёлда фаҳму-фаросат бўлиб, уй-рўзғор ишларини кўнгилдагидек бажариш билан бирга, оила аъзолари билан муроса-ю мадора қилиш йўлларини билади, фарзандларини чиройли, мард қилиб тарбия қилади, деб таъкидлаган. Билимли, ғайратли, жасур фарзандларни тарбиялаш аёллар зиммасидаги масъулиятдир. Шу сабаб, асарда муаллиф “миллат

оналари тарбия ва илм олишлари лозим, ахлоқ ва билимларини камолга етказишлари зарур”[1:147], деган.

Хулоса сифатида таъкидлаш жоизки, бутун дунёда, жумладан Ўзбекистонда ҳам гендер тенгликка оид изчил ислохотлар амалга оширилмоқда. Лекин афсуски, халқимизнинг ҳуқуқий, диний саводхонлигининг етарли эмаслиги гендер тенглилик принципини амалиётда кенг, самарали қўллаш олиш имконини ортга сурмоқда. Айрим инсонлар томонидан гендер тенглик ва Исломда аёл ҳуқуқлари бир-бирига зид тушунча деб қаралаётганлари, “гендер тенглик” ва “феминизм” тушунчаларини бир хил маъно акс эттиради деб ўйлаб, унга салбий қаралаётгани ачинарли ҳолат. Бу муаммони ёритишдан мақсадимиз эркак ва аёл ўртасига нифоқ солиш ёки уларни камситиш эмас. Балки миллий, диний, умуминсоний қадриятларни унутганлар учун эслатиш, амал қилаётганлардан ўрнак олишдан иборат. Ҳар бир инсон ҳақ-ҳуқуқларини талаб қилганда эмас, балки бир-бирини ҳурмат қилганда, ҳуқуқларини поймол қилмаганда, кадр топгандагина бахтлидир.

REFERENCES

1. А.Фитрат “Оила ёки оила бошқариш тартиблари”. “Маънавият” нашриёти. Тошкент – 2016 йил; 147-бет.
2. “Инжил, Тавротдан “Ибтидо” ва Забур”. Таржимонлар: В.Зуннун ва бошқалар. Библияни таржима қилиш институти. Стокгольм – 1993 йил, 49-бет.
3. Мирзиёев Ш. М. “Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз”. 1-жилд. “Ўзбекистон” НМИУ. Тошкент – 2017 йил.
4. “Олтин силсила: 6-жуз: Саҳиҳул Бухорий”. “HILOL-NASHR” нашриёти. Тошкент – 2018 йил; 662-бет.
5. Усалко О.В., Кальдинова Г.П. «Гендорное равенство и буддийская культура». Вестник Кальмыцкого Университета. №4. eLIBRARY научная электронная библиотека. 2019г.
6. Etin Anwar “Gender and self in Islam: a philosophical interpretation”. DISSERTATION submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Philosophy, Interpretation, and Culture Binghamton University, State University of New York. New York – 2002.
7. Nonews.co интернет сайти. <https://nonews.co/directory/lists/countries/global-gender-gap>.